

FINANSIERINGSPOLICY FOR INKLUDERENDE OPPLÆRINGSSYSTEMER (FPIES)

Alle europeiske land beveger seg i retning av en høyere grad av inkludering i opplæringen. Det å styrke likeverdige opplæringsmuligheter er en tydelig strategisk utfordring for alle europeiske land. De forskjellige landenes systemer for finansiering av opplæringen spiller en avgjørende rolle i håndheving av retten til opplæring og utvikling av inkluderende opplæringsystemer som fremmer deltakelse og læringsutbytte for alle elever. Effektiv, inkluderende opplæring krever sammenhengende finansieringsmekanismer som fremmer fleksibilitet i opplæringsmuligheter og støtteordninger på tvers av sektorer, for å gi en meningsfull opplæring.

I prosjektet Finansieringspolicy for inkluderende opplæringsystemer (FPIES) har man studert ulike casestudier med ulik tilnærming til opplæringsfinansiering, og det vært tett samarbeid med policy-utviklere. Gjennom dette er det identifisert hva og hvordan sammenhengende finansieringsmekanismer kan være og hvilke finansieringsfaktorer som har størst betydning for å redusere ulikheter når det gjelder elevers læringsutbytte.

Partnerskapsprosjekt

FPIES-prosjektet er finansiert av Europakommisjonen som et såkalt **Fremtidsrettet samarbeidsprosjekt**. Prosjektet er basert på direkte samarbeid mellom åtte partnere: utdanningsdepartementene i Italia, Litauen, Nederland, Norge, Portugal og Slovenia, Ramon Llull-universitetet i Spania og European Agency for Special Needs and Inclusive Education.

Delfinansiert av
EU-programmet
Erasmus+

Dette prosjektet er finansiert med støtte fra Europakommisjonen. Denne kommunikasjonen reflekterer bare forfatterens synspunkter, og kommisjonen kan ikke holdes ansvarlig for videre bruk av materialet.

Du finner mer informasjon om prosjektpartnere på de respektive nettstedene:

- **Utdannings- og forskningsdepartementet, Italia**
- **Utdannings- og vitenskapsdepartementet, Litauen**
- **Utdannings-, kultur- og vitenskapsdepartementet, Nederland**
- **Kunnskapsdepartementet, Norge**
- **Utdanningsdepartementet, Portugal**
- **Utdannings-, vitenskaps- og sportsdepartementet, Slovenia**
- **Ramon Llull-universitetet**
- **European Agency for Special Needs and Inclusive Education**

Prosjektets evalueringspartner, Ramon Llull-universitetet, vil følgeevaluere prosessen for å gi informasjon til beslutningstakere og for å bidra i implementering av spesifikke prosjektoppgaver. Departementsrepresentanter fra EAs 29 medlemsland vil videre identifisere sine spesifikke prioriteringer for nærmere undersøkelse og gi tilbakemelding om endelige prosjektresultater.

I FPIES-prosjektet er internasjonalt samarbeid en avgjørende faktor for å sikre policyrelevante resultater som har potensiale for oppskalering og innvirkning på inkluderende opplæring på nasjonalt og europeisk nivå.

Formål og målsettinger

FPIES-prosjektet har som mål å:

- utvikle, prøve og evaluere en helhetlig metodikk for å undersøke faktorer som angår finansieringspolicy, samt utvikling og utfordringer i europeiske land;
- analysere faktorer som angår inkluderende finansieringspolicy og, på grunnlag av dette, utvikle verktøy som kan brukes i videre policyutvikling, med mål å redusere ulikheter og styrke alle elevers inkludering i skole og sosialt liv.

Prosjektets viktigste sluttresultat vil være å validere et åpen-kilde-verktøy som kan brukes i videre policyutvikling på finansieringsområdet, med mål å redusere ulikheter og styrke alle elevers inkludering i skole og sosialt liv.

Mer informasjon

Du finner mer informasjon om FPIES-prosjektet på **prosjektets nettsted** eller **prosjektområdet** på Europakommisjonens nettsted.

Kontakt FPIES-prosjektgruppen via **secretariat@european-agency.org**